

Received-Makale Geliş Tarihi 25.06.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.08.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (122),1867-1876

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17102957

Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin Hasan Adagideli
<https://orcid.org/0000-0001-6042-5797>
Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Artvin / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/02wcpmn42>

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Çocukların Matematik Becerileri Üzerindeki Rolü¹

The Role of Preschool Teachers' Self-Efficacy for Mathematics Education on Children's Mathematics Abilities

ÖZET

Bu çalışmanın amacı 60-72 aylık çocukların matematik becerilerinin onların öğretmenlerinin matematik eğitimine yönelik öz-yeterliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Çalışmada nedensel karşılaştırmalı model kullanılmıştır. Çalışmaya 15 okul öncesi öğretmeni ve onların sınıflarındaki 169 çocuk katılmıştır. Çalışmada veriler, "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine Yönelik Özyeterlik Ölçeği" (Şeker, 2013) ve "Erken Çocukluk Dönemi Matematik Eğitimi İçerik Standartları Ölçeği" (Taştepe, 2012) ile toplanmıştır. Ölçeklerin güvenilirlik analizlerinden sonra normallik analizleri yapılmıştır. Bu doğrultuda, fark analizleri yapılırken Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Bulgulara göre öğretmenlerin matematik eğitimine yönelik öz-yeterliklerinin yüksek olması, onların sınıflarındaki çocukların matematik becerilerinin yüksek olmasını sağlamaktadır. Buna göre, matematik etkinliklerini uygulamaya yönelik öz-yeterliği görece yüksek öğretmenlerin sınıflarındaki çocuklar; sayı/sayma, geometri, ölçme, veri analizi ve toplam matematik puanlarında diğer öğretmenlerin sınıflarındaki çocuklardan istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek puan almışlardır ($p<0,05$). Matematik etkinliklerini planlamaya yönelik öz-yeterliğin neden olduğu farklılık ise sadece çocukların ölçme ve veri analizi becerilerinde ortaya çıkmaktadır: Öz-yeterliği görece yüksek öğretmenlerin sınıflarındaki çocukların ölçme ve veri analizi puanları istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksektir ($p<0,05$). Çalışmanın bulgularından yola çıkarak, okul öncesi dönemde de öğretmenlerinin matematik eğitimine yönelik öz-yeterliklerinin çocukların matematik beceri gelişimleri üzerinde rolünün olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda, öğretmenlerin öz-yeterliklerinin güçlendirilmesine yönelik deneysel çalışmaların ve/ya hizmet içi eğitimlerin yapılması yerinde olacaktır. Eğitimlerde okul öncesi öğretmenlerine pedagojik alan bilgisinin yanında matematik içerik bilgisi eğitimlerinin verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk eğitimi, Matematik becerileri, Öz-yeterlik, Matematik eğitimi

ABSTRACT

The aim of the present study was to determine whether the mathematical abilities of 60-72 month-old children differ according to their teachers' self-efficacy towards mathematics education. The causal comparative model was used in the study. 15 preschool teachers and 169 children in their classrooms participated in the study. Data were collected using the "The Beliefs Scale of Pre-School Teachers for Mathematics Education" (Şeker, 2013) and the "Early Childhood Mathematics Education Content Standards Scale" (Taştepe, 2012). After the reliability analyses of the scales, normality analyses were conducted. In this direction, One-Way Analysis of Variance (ANOVA) was used while comparing the means of groups. According to the findings, the high self-efficacy of teachers for mathematics education has a role on the high mathematical abilities of children in their classrooms. Accordingly, children in the classrooms of teachers with relatively high self-efficacy towards applying mathematical activities have statistically significantly higher scores than children in the classes of other teachers in number/counting, geometry, measurement, data analysis and total mathematics abilities ($p<0.05$). The difference caused by self-efficacy for planning mathematical activities emerged only in the children's measurement and data analysis abilities: Children in the classes of teachers with relatively high self-efficacy had statistically significantly higher measurement and data analysis scores ($p<0.05$). Findings of the present study showed that teachers' self-efficacy for mathematics education plays a role in the development of children's mathematical abilities in the preschool period. In this direction, conducting experimental studies and/or providing in-service training to strengthen teachers' self-efficacy could be the further step. In addition to pedagogical content knowledge, preschool teachers should be provided with mathematical content knowledge during such trainings.

Keywords: Early childhood education, Mathematics abilities, Self-efficacy, Mathematics education

¹ Bu araştırma, I. Uluslararası Karadeniz Eğitim Araştırmaları Kongresi'nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

1. GİRİŞ

Son yıllarda okul öncesi dönemdeki matematik eğitimine verilen önem artmıştır. de Vries ve diğerlerine (2010) göre bu durumun üç nedeni bulunmaktadır: İlk olarak, küçük çocukların matematik ile ilgili birçok sezgisel bilgilerinin olduğu ve bu bilgilerin onların matematiksel bilgileri öğrenebilmesi için temel oluşturduğunun farkına varılmıştır. İkinci neden, okul öncesi dönemde edinilen matematiksel bilgiler ile ilerleyen yıllardaki matematik başarıları arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmesidir. Ayrıca, okul öncesi dönem çocuklarına matematiksel olarak zorlayıcı bilgiler uygun bir şekilde sunulduğunda bu bilgileri öğrenebildikleri görülmüştür. Bu nedenlere ek olarak, Clements ve Sarama (2009) ise okul öncesi dönemdeki okullaşma oranının artmasını; tüm düzeylerde matematiğin önemine yönelik algının artmasını; araştırmacılarıdaki bu dönem çocuklarının sınırlı bilgiye sahip oldukları algısının yıkılmasını; ve ilerleyen yıllardaki asıl problemin okul öncesi eğitim ile çocukların sezgisel matematik bilgileri desteklenmediğinde ortaya çıktığının fark edilmesinin okul öncesi dönemde matematik eğitimine verilen öneminin artmasının diğer sebepleri olduğunu dile getirmiştir. Ayrıca, Duncan ve diğerlerinin (2007) yaptığı meta-analiz çalışmasının ortaya koydukları okul öncesi dönemdeki matematiğin önemi bağlamında oldukça kayda değerdir: Okul öncesi dönemdeki matematik becerilerinin ilerleyen yıllarda sadece matematik becerilerini değil, dil becerilerini de etkilediği tespit edilmiştir. Benzer şekilde, birçok araştırma çocukların matematik becerilerinin onların ilerideki akademik başarıları ile ilişkisini ortaya koymaktadır (Claessens ve Engel, 2013; Navarro ve diğ., 2012; Shamir ve diğ., 2024; ten Braak ve diğ., 2022).

Çocukların son derece önemli olan erken matematik beceri gelişimleriyle ilişkili olan ve onu etkileyen birçok bireysel ve çevresel faktörün olduğu bilinmektedir. Alan yazın incelendiğinde, birçok araştırmacının çocukların matematik becerileriyle ilişki olan bireysel becerileri incelediği görülmekte ve araştırmaların genellikle bu bireysel becerilere yoğunlaştığı görülmektedir (Bayraktar, 2020; Clark ve diğ., 2010; Şeker, 2022; Tok, 2020; Van der Ven ve diğ., 2012). Bunun nedeninin bilişsel gelişim teorisyenlerinin çocukların bilgiyi yapılandırmalarında ve kendi beceri gelişimlerinde aktif rol oynadıklarını iddia etmeleri olduğu düşünülebilir (örn., Piaget, 1965). Fischer ve Bidell (2006) de geliştirdikleri teoride çocukların becerilerinin gelişiminin kendi başka becerilerinin gelişimini etkilediğini savunmaktadır. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarda, okul öncesi çocuklarının matematik beceri gelişimlerinin; çocukların dil becerileri (ör., Claessens ve Engel, 2013 ve Duncan ve diğ., 2007), yürütücü işlev becerileri ve davranışsal düzenleme becerileri (ör., Clements ve diğ., 2016; Erşan ve Çetin, 2025; Wanless ve diğ., 2011), duygusal düzenleme ve motivasyonları (ör., Graziano ve diğ., 2007; Weis ve diğ., 2024) ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Benzer şekilde, matematik becerilerinin çocukların demografik özellikleri ile ilişkisinin de farklı araştırmacılar tarafından birçok araştırmada ele alındığı görülmektedir (ör., Karaman ve İvrendi, 2015; Navarro ve diğ., 2012; Şeker, 2022).

Tüm bu bireysel özelliklerin yanında çocukların matematik becerileri üzerinde rolü olabilecek çevresel faktörlerin de göz önünde bulundurulması yerinde olacaktır. Çünkü Bronfenbrenner (1979) ortaya attığı teorisinde çocuklarla doğrudan ilişkisi olan yetişkinlerin onların gelişiminde önemli rolü olduğunu dile getirmektedir. Çocukların akademik başarılarındaki yeri belli olan matematik becerilerinde çocukların potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için onlara rehberlik edebilecek kişiler öncelikle onların ebeveynleri ve öğretmenleridir (Gürgah-Oğul, 2020). Çocukların akademik başarılarındaki yeri belli olan matematik beceri gelişimi açısından çocuklar için ilk ortamını, onların ebeveynleri sağlamaktadır. Ebeveynler yaşamının ilk yıllarında çocukla doğrudan ilişki kuran yetişkinler olarak matematik becerilerin temelini atılmasında önemli roller üstlenebilmektedir. Ebeveynler bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek çocukların matematik becerileri için ortam hazırlamaktadır. Ebeveynler, günlük yaşamda çocuklara sundukları uyaranlarla, kullandıkları matematiksek ifadelerle çocuklardaki matematiksel becerilerin temelini oluşturmaktadırlar (Erdoğan ve Baran, 2003). Çocukların erken yaşlarda edindikleri informal matematik bilgi ve becerilerini, onların bireysel öğrenmelerinden, günlük yaşam deneyimlerinden ve çevresel faktörlerden yola çıkarak geliştirmesi gereken yetişkinler ise öncelikle okul öncesi öğretmenleridir (NAEYC ve NCTM, 2010).

Okul öncesi öğretmenlerinin matematik becerilerinin temelini atılmasında önemli rolleri bulunmaktadır (Clements ve Sarama, 2009). Okul öncesi öğretmenleri, çocuklara gün içinde farklı zaman dilimlerinde sunacakları farklı fırsatlar ile onların matematik becerilerini gelişimine destek sunabilmektedirler (Aktaş Arnas, 2021). Bununla birlikte, okul öncesi öğretmenleri, çocukların matematik gelişimine engel olan kişiler olarak da karşımıza çıkabilmektedirler. Örneğin, Dağlıoğlu ve diğerleri (2021) okul öncesi öğretmenlerinin etkinlik zamanlarında yeterince matematik etkinliğine yer vermediklerini ve matematik gelişimi için zengin öğrenme ortamı oluşturmadıklarını rapor etmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarda matematiği yeterince desteklememelerinin çeşitli sebepleri olabileceği ileri sürülmektedir. Bu sebepler öğretmenlerin matematik içerik bilgisi, pedagojik alan bilgisi gibi sebepler olabileceği görülmektedir (Dağlıoğlu ve diğ., 2021). Bu değişkenlerle ilişkili olduğu bilinen okul öncesi öğretmenlerin etkili matematik öğretimi yapıp yapamamalarının belirleyicilerinden önemli bir tanesi de onların matematik öğretimine dair öz-yeterlik inançlarıdır.

Öz-yeterlik kavramı, esas olarak Bandura (1977) tarafından geliştirilen Sosyal Bilişsel Teorisi'nin bir kavramıdır. Bandura (1997) öz-yeterliği "belirli kazanımları elde etmek için gereken eylemleri organize etme ve uygulama kabiliyetine olan inanç" olarak tanımlamıştır. Öğretmen öz-yeterliği ise kişilerin etkili öğretim yapmadaki kişisel farkları ortaya koyan bir kavram olarak Gibson ve Dembo (1984) tarafından ortaya atılmıştır. Smylie (1990) öğretmen öz-yeterliğini, öğretmenlerin çocukların öğrenmelerini sağlamada kendi becerilerine dair olan inançları olarak tanımlamıştır. Bu doğrultuda, öğretmen öz-yeterliğinin, öz-yeterliğin bir çeşidi olarak kabul edildiği söylenebilir. Öğretmenlerin matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inancı ise öğretmenlerin matematik etkinliklerini uygulayıp uygulamama durumlarını ve nasıl uyguladıklarını belirleyen inanç olarak karşımıza çıkmaktadır (Platas, 2008). Şeker (2013) ise matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inancını öğretmenlerin etkinlikleri planlaması ve uygulaması şeklinde iki farklı alt boyutta gerçekleştirdiğini ortaya koymuştur. Bu doğrultuda, matematik öğretimine yönelik öz-yeterliğin öğretmenlerin matematiğe dair çeşitli sınıf içi uygulamalarının planlaması ve uygulanmasındaki üzerinde rolü bulunmaktadır (Klibanoff vd., 2006). Bununla birlikte, Platas (2008) öğretmenlerin matematik öğretimine yönelik öz-yeterliklerinin onların uygulamaları ve çocukların başarıları üzerindeki rolün çoğu zaman anekdota dayalı veya müdahale çalışmalarından elde edildiğini vurgulamaktadır. Chang (2015) ilköğretim öğretmenleri ve öğrencileri ile yaptığı çalışmada da benzer bir durumu vurgulamıştır: Öğretmenlerin öz-yeterliklerinin öğrencilerin başarılarını etkilediği düşünülmese rağmen öğretmenlerin matematik öğretimine yönelik öz-yeterliklerinin çocukların matematik becerileri ile ilişkisi yeterince incelenmemiştir. Bu bağlamda, Lauermann ve ten Hagen (2021) vurgusu önemli görülebilir: Öğretmen öz-yeterliği ile çocukların beceri gelişimleri/başarıları arasındaki ilişki hemen hemen her zaman teorik olarak ele alınmakta, veriye dayalı çalışmalar sınırlı kalmaktadır.

Öğretmen öz-yeterliği ile çocukların akademik başarıları arasındaki bağlantıların incelendiği geniş kapsamlı bir meta-analiz çalışmasına (Kim ve Seo, 2018) göre öğretmen öz-yeterliğinin çocuk başarıları üzerindeki rolü tartışmaya açıktır: Veriye dayalı yapılan araştırmaların sonucunda bazı araştırmacılar, bu iki değişken arasında ilişki olduğunu rapor etmiş iken bazıları anlamlı ilişki olmadığını dile getirmiştir. Örneğin, bu iki değişken arasında ilişki olduğunu tespit eden araştırmalardan birisinde ilkökul öğretmenlerinin genel öğretmen öz-yeterliğinin okuma becerilerinden daha çok matematik becerileri için önemli olduğunu tespit edilmiştir (Zee ve diğ., 2018). Bu noktada, öğretmenlerin matematik öğretimine dair öz-yeterliklerinin çocukların matematik becerileri üzerinde rolü olabileceği makul görünmektedir. Bununla beraber, öğretmenlerin matematik öğretimine yönelik öz-yeterliliklerini ele alan çalışmaların çoğunlukla öğretmenlerin diğer becerileri ile ilişkisini inceledikleri veya öğretmenlerin demografik özelliklerine göre onların öz-yeterliklerinin nasıl farklılaştığını tespit etmeye çalıştıkları görülmektedir (ör., Avcı-Güryel, 2021; Ayaç ve Ünal, 2022; Çelik, 2017; Schillinger, 2021).

Öğretmenlerin matematik öğretimine yönelik öz-yeterlikleri ile çocukların matematik başarılarını arasındaki ilişkiyi inceleyen az sayıda çalışmada ise çelişkili bulgular elde edilmiştir. Örneğin, Güleç ve İvrendi (2017) okul öncesi öğretmenleri ile yaptıkları çalışmada çocukların sayı kavramı becerileri ile öğretmenlerin matematik öğretimine dair öz-yeterlik inançları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Şeker ve Alisinanoğlu (2015) yaptıkları çalışmada çocukların matematik becerileri ile öğretmenlerin matematik etkinliklerini hem planlamaya hem de uygulamaya dair öz-yeterlikleri arasında orta düzeyde anlamlı ilişki tespit etmişlerdir. Aslan ve diğerleri (2014) ise çocukların matematik becerilerinin öğretmenlerin öz-yeterlik inanç düzeylerine göre farklılaşp farklılaşmadığını incelemiştir. Bulgulara göre çocukların hem sayı/işlemler becerileri hem de geometrik şekiller becerileri öğretmenlerin öz-yeterlik inançlarına göre anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Benzer bir nedensel karşılaştırmalı model çalışmayı Chang (2015) ilköğretim öğretmen ve öğrencileri ile yürütmüştür. Buna göre, öğretmenlerin matematik öğretimine dair öz-yeterliklerinin beşinci sınıf öğrencilerinin matematik başarıları üzerinde rolü bulunmaktadır.

Alan yazındaki çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, çocukların başarıları ile öğretmenlerin matematik öğretimine dair öz-yeterlikleri üzerine yapılacak çalışmalarda nedensel karşılaştırmalı modelin kullanılmasının daha uygun olduğu düşünülmektedir. Çünkü ilişki tarama modelinin kullanılabilmesi için her katılımcıdan ilişki analizi yapılacak her değişken için veri toplanmalıdır (Fraenkel ve diğ., 2023). Böylelikle aynı katılımcıdan toplanan veriler birebir eşleşebilir ve ilişki analizi uygulanabilir. Ayrıca, okul öncesi çocukların matematik becerileri değerlendirilirken sadece sayı/işlemler ve geometrik şekil becerilerinin ele alınması yetersiz gözükmektedir. Çünkü okul öncesi dönemde çocuklarla birlikte ele alınan beceri ve kavramlar bu iki beceri ile sınırlı değildir (MEB, 2013, MEB, 2024). Bu doğrultuda, bu çalışmada çocukların farklı matematik becerilerinin de değerlendirmeye katılması hedeflenmiştir. Çocukların farklı matematik becerilerinin öğretmenlerin çeşitli matematik öğretimi öz-yeterliklerine göre farklılaşp farklılaşmadığını ele alınacak olması bu çalışmanın bir başka güçlü yanı olarak gözükmektedir. Çünkü öğretmenlerin matematik etkinliklerini planlama ve uygulamada farklı öz-yeterliklere sahip olabileceği bilinmektedir (Şeker ve Alisinanoğlu, 2015).

Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı 60-72 aylık çocukların matematik becerilerinin onların öğretmenlerinin matematik eğitimine yönelik öz-yeterliklerine göre farklılaşp farklılaşmadığını tespit etmektir. Bu çalışmanın problemini ise "60-72 aylık çocukların matematik becerilerinin onların öğretmenlerinin matematik eğitimine yönelik öz-yeterliklerine göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır?" sorusu oluşturmaktadır. Araştırmanın alt problemleri ise şöyledir:

1. 60-72 aylık çocukların sayı/sayma becerileri, onların öğretmenlerinin matematik etkinlikleri planlama ve uygulama öz-yeterliklerine göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır?
2. 60-72 aylık çocukların geometri becerileri, onların öğretmenlerinin matematik etkinlikleri planlama ve uygulama öz-yeterliklerine göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır?
3. 60-72 aylık çocukların ölçme becerileri, onların öğretmenlerinin matematik etkinlikleri planlama ve uygulama öz-yeterliklerine göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır?
4. 60-72 aylık çocukların veri analizi becerileri, onların öğretmenlerinin matematik etkinlikleri planlama ve uygulama öz-yeterliklerine göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır?
5. 60-72 aylık çocukların matematik becerileri, onların öğretmenlerinin matematik etkinlikleri planlama ve uygulama öz-yeterliklerine göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır?

2. YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, katılımcıları, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemlerinden bahsedilmiştir.

2.1. Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada nedensel karşılaştırmalı model kullanılmıştır. Nedensel karşılaştırma modeli önceden var olan gruplar arasındaki farklılıkları tespit etmeye çalışan nicel araştırmalardır (Fraenkel ve diğ., 2023, s. 344): Araştırmacılar kimi zaman grupların farklılığının nedenlerini araştırırken kimi zaman da farklılığın sonuçlarını araştırabilirler. Nedensel karşılaştırmalı araştırmalar, deneysel çalışmalardan ilişkisel tarama çalışmalarına benzemektedir çünkü her iki türdeki çalışmada da değişkenler arasında olan halihazırdaki bağlantılar araştırılmaktadır. Ayrıca, nedensel karşılaştırmalı modelde deneysel modeldeki gibi değişkenlere herhangi bir müdahale yapılamamaktadır. Bu doğrultuda, nedensel karşılaştırmalı model çalışmalarının bulgularından neden-sonuç ilişkisi çıkarılamamaktadır. Sadece değişkenler arasındaki olası bağlantılar ve bu bağlantıların yönüne dair çıkarımlar yapılabilmektedir. Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin hali hazırdaki matematik öğretimine yönelik öz-yeterliklerinin 60-72 aylık çocukların matematik becerileri üzerindeki rolü incelenmek amaçlandığı için nedensel karşılaştırmalı model kullanılmıştır.

2.2. Katılımcılar

Bu araştırmanın katılımcılarını 60-72 aylık okul öncesi çocukları ile onların öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma, Doğu Karadeniz'deki bir ilde daha fazla çocuk ve öğretmene ulaşabilmek için il merkezi ile en fazla bağımsız anaokulu olan aynı ilin ilçesinde gerçekleştirildiği için örnekleme yöntemi olarak kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi farklı nedenlerle daha kolay ulaşılabilir katılımcıların araştırmaya dahil edilmesi olarak tanımlanabilir (Fraenkel ve diğ., 2023, s.

99). Bu doğrultuda, farklı bağımsız anaokullarından 15 okul öncesi öğretmeni ve 60-72 aylık 169 okul öncesi çocuğu ile çalışma yürütülmüştür. Tablo 1'de çalışmaya katılan öğretmenlerin ve çocukların demografik özellikleri sunulmuştur.

Tablo 1. 60-72 Aylık Çocukların ve Onların Öğretmenlerinin Demografik Özellikleri

Demografik Özellikler	F	%
Çocuklar		
Cinsiyet		
Kız	87	51,48
Oğlan	82	48,52
Anne eğitim		
Lise ve altı	93	55,03
Üniversite ve üstü	76	44,97
Baba eğitim		
Lise ve altı	101	59,76
Üniversite ve üstü	68	40,24
Öğretmenler		
Cinsiyet		
Kadın	15	100
Erkek	0	0
Üniversite Mezuniyeti		
Evet	15	100
Hayır	0	2,7
Mesleki Deneyim		
1-5 Yıl	4	26,7
6-10 Yıl	3	20
11-15 Yıl	5	33,3
16-20 Yıl	3	20

Not: Bu tablodaki veriler öğretmenlerin ve çocukların demografik özelliklerini betimlemek için verilmiştir. Analizlerde kullanılmamıştır.

Tablo 1 incelendiğinde, öğretmenlerin hepsi kadın iken çocukların %51,48 kız, geri kalanlar ise oğlan çocuğudur. Çocukların ortalama 68,52 (Ss: 3,30) aylık oldukları tespit edilmiş iken öğretmenlerin yaş ortalaması 34,20'dir (Ss: 6,28). Çocukların ailelerin ortalama aylık gelirleri yaklaşık olarak 46000 TL'dir. Çalışmanın yapıldığı 2024 yılı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bölgede yoksulluk sınırının 64000 TL civarında olduğu göz önünde bulundurulursa çocukların ailelerin çoğunun yoksulluk sınırının altında olduğu söylenebilir.

2.3. Veri Toplama Araçları

Bu çalışmada biri araştırmacı tarafından oluşturulan demografik bilgi formu olmak üzere toplam üç tane veri toplama aracı kullanılmıştır.

2.3.1. Erken Çocukluk Dönemi Matematik Eğitimi İçerik Standartları Ölçeği

Okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerilerini ölçmek için Taştepe (2012) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Ölçek, 27 maddeden ve 4 alt boyuttan oluşmakta ve çocuklar için öğretmenleri tarafından doldurulmaktadır. Bu ölçeğin geçerlik analizi için yapı geçerliği ve kapsam geçerliği test edilmiştir. Faktör analizinde ölçekteki 4 faktörün varyansın %74'ünü açıkladığı tespit edilmiştir. Güvenirlik analizleri için iç tutarlılık katsayıları hesaplanmış ve test-tekrar test analizi yapılmıştır. Buna göre ölçeğin iç tutarlılık katsayılarının 0,85 ile 0,95 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Test tekrar test analizleri sonucunda elde edilen korelasyon katsayıları ise 0,60 ile 0,71 arasında değişmektedir (Taştepe, 2012). Bu çalışmada alt boyutların iç tutarlılık katsayılarının 0,90-0,97 arasında olduğu tespit edilmiştir.

2.3.2. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği

Ölçek, Şeker ve Alisinanoğlu (2015) tarafından okul öncesi öğretmenlerinin matematik eğitimine dair öz yeterliklerini ölçmek için geliştirilmiştir. Ölçek, 5'li likert tipinde derecelendirilmiş olup toplam 36 maddeden oluşmakta ve öğretmenler tarafından kendileri için doldurulmaktadır. Ölçekten alınan yüksek puanlar, okul öncesi öğretmenlerin matematik eğitimine yönelik öz yeterliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçek geliştirilirken kapsam geçerliği kapsamında uzman görüşüne başvurulurken yapı geçerliği faktör analizi ile test edilmiştir. Buna göre, ölçek 2 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu iki alt boyut varyansın toplam %55,6'sını açıklamaktadır. Ölçeğin iç tutarlılığı 0,95 ile 0,97 olduğu görülmüştür. Bu çalışmada alt boyutların iç tutarlılık katsayılarının 0,90-0,95 arasında olduğu tespit edilmiştir.

2.4. Veri Analizi

Araştırmada ilk olarak okul öncesi öğretmenlerinin matematik eğitimine dair öz yeterlikleri tespit edilmiş ve öğretmenler aldıkları puanlara göre dört gruba ayrılmışlardır. Gruplara ayırma aşamasında Chang'in (2015) çalışmasında yaptığına benzer bir yöntem kullanılarak öğretmenler gruba ayrılmıştır: Görece en düşük puanlılar, görece düşük puanlılar, görece yüksek puanlılar, görece en yüksek puanlılar. Görece en düşük puanlılar, öğretmenlerin aldıkları öz-yeterlik puan ortalamasının 1 standart sapmadan daha fazla düşük olan öğretmenlerin grubu iken ortalama ile -1 standart sapma arasında puan alan öğretmenler ise görece düşük puanlılar olarak gruplandırılmıştır. Ortalamanın 1 standart sapma üzerinde olanlar görece en yüksek puanlılar olur iken ortalama ile +1 standart sapma arasında kalanlar ise görece yüksek grubu temsil etmektedir. Gruplar oluşturulduktan sonra öğretmenlerinin matematik eğitimine dair öz yeterliklerinden aldıkları puanlara göre çocuklar belirlenen 4 gruptan birine dahil edilmiş ve fark analizleri yapılarak çocukların matematik becerilerinin öğretmenlerin öz-yeterliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Fark analizlerine başlanmadan önce çocukların matematik becerilerinin normal dağılım gösterip göstermediği incelenmiştir. Yapılan Kolmogorov-Smirnov testinin bulgularına göre çocukların matematik becerileri normal dağılım gösterdiği tespit edildiği için fark analizlerinden ANOVA kullanılarak veri analizleri sürdürülmüştür ($p>,05$). ANOVA analizleri gruplar arasında anlamlı farklılık olduğunu gösterdiği durumlarda varyanslar homojen dağılım gösteriyorsa Tukey testi, homojen dağılım göstermiyorsa Tamhane testi uygulanmıştır.

3. BULGULAR

Bu bölümde okul öncesi dönem çocuklarının çeşitli matematik becerilerinin onların öğretmenlerinin matematik eğitimine dair öz yeterliklerine (planlama ve uygulama) göre farklılaşp farklılaşmadığına yönelik yapılan analizlerin bulgularına yer verilmiştir.

3.1. Öğretmenlerin Matematik Etkinliklerini Planlama Öz-yeterlikleri Açısından Çocukların Matematik Becerileri

Tablo 2’de görüldüğü gibi okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerileri, onların öğretmenlerinin matematik etkinliklerini planlamaya dair öz-yeterlikleri açısından incelendiğinde sadece ölçme ve veri analizi becerilerinin öğretmenlerinin öz-yeterliklerine göre farklılaştığı tespit edilmiştir ($p < ,01$).

Tablo 2. Çocukların farklı matematik becerilerinin öğretmenlerin planlama öz-yeterliklerine göre ortalama, standart sapma ve tek yönlü varyans analizi bulguları

	En Düşük		Düşük		Yüksek		En Yüksek		F(3, 168)
	\bar{X}	Ss	\bar{X}	Ss	\bar{X}	Ss	\bar{X}	Ss	
Sayı	37,08	9,50	39,75	7,73	41,82	4,80	40,74	6,89	2,11
Sayma									
Geometri	28,25	7,85	31,03	5,50	32,05	3,62	31,65	5,55	2,03
Ölçme	15,50	3,50	18,99	4,19	18,35	4,04	21,43	3,78	6,27**
Veri	19,08	6,10	23,32	6,75	23,41	5,30	26,48	5,22	4,12**
Analizi									
Matematik	99,92	25,82	113,08	22,84	115,62	15,53	120,30	21,20	2,86

** $p < ,01$

Veriler homojen dağıldığı için çocukların ölçme becerilerinin hangi gruplar arasında anlamlı şekilde farklılaştığını tespit etmek için Tukey testi uygulanmıştır. Tablo 3’te görüldüğü gibi görece olarak en yüksek matematik etkinliği planlama öz-yeterliğine sahip öğretmenlerin sınıfındaki çocukların ölçme becerileri, görece olarak en düşük öğretmenlerin sınıflarındakilerin ölçme becerilerinden istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksektir ($p < ,05$).

Tablo 3. Çocukların ölçme becerilerinin öğretmenlerin planlama öz-yeterliliğine göre farklılaşmasına dair tukey testi bulguları

(I) Öğretmen Öz-yeterliği	(J) Öğretmen Öz-yeterliği	Ortalama Farkı (I-J)
Görece En Yüksek	Görece En Düşük	5,93*
	Görece Düşük	2,45
	Görece Yüksek	3,08

* $p < ,05$

Verilerin homojen dağılmadığı tespit edildiği için çocukların veri analizi becerilerinin hangi gruplar arasında anlamlı şekilde farklılaştığını tespit etmek için Tamhane testi ile analizler yapılmış ve Tablo 4’te bulgular sunulmuştur.

Tablo 4. Çocukların Veri Analizi Becerilerinin Öğretmenlerin Planlama Öz-yeterliliğine göre Farklılaşmasına dair Tamhane Testi Bulguları

(I) Öğretmen Öz-yeterliği	(J) Öğretmen Öz-yeterliği	Ortalama Farkı (I-J)
Görece En Yüksek	Görece En Düşük	7,40*
	Görece Düşük	3,15
	Görece Yüksek	3,07

* $p < ,05$

Analiz sonucunda, ölçme becerilerine benzer şekilde, görece olarak en yüksek matematik etkinliği planlama öz-yeterliğine sahip öğretmenlerin sınıfındaki çocukların veri analizi becerilerinin, görece olarak en düşük öğretmenlerin sınıflarındaki çocukların becerilerinden istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir ($p < ,05$). Bu doğrultuda, öğretmenlerin matematik etkinlikleri planlamaya dair öz-yeterliklerinin sadece okul öncesi çocuklarının veri analizi ve ölçme becerileri üzerinde rolü olduğunu söylenebilir. Sayı/sayma, geometri ve toplam matematik becerileri ise öğretmenlerinin matematik etkinliklerini planlama öz-yeterliklerine göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir ($p > ,05$).

3.2. Öğretmenlerin Matematik Etkinliklerini Uygulama Öz-yeterlikleri Açısından Çocukların Matematik Becerileri

Okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerileri, onların öğretmenlerinin matematik etkinliklerini uygulamaya dair öz-yeterlikleri açısından incelendiğinde çocukların tüm matematik becerilerinin (sayı/sayma, geometri, ölçme, veri analizi ve toplam matematik) onların öğretmenlerinin öz-yeterliklerine göre anlamlı şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir ($p < ,05$). Tablo 5’te analizler sonucunda elde edilen bulgular sunulmuştur.

Tablo 5. Çocukların farklı matematik becerilerinin öğretmenlerin uygulama öz-yeterliklerine göre ortalama, standart sapma ve tek yönlü varyans analizi bulguları

	En Düşük		Düşük		Yüksek		En Yüksek		F(3, 168)
	\bar{X}	Ss	\bar{X}	Ss	\bar{X}	Ss	\bar{X}	Ss	
Sayı	36,76	8,17	40,87	6,80	41,13	6,26	43,74	1,06	3,73*
Sayma									
Geometri	28,24	6,55	32,26	4,22	31,03	5,18	33,17	1,63	3,24*
Ölçme	16,68	3,15	19,32	3,46	18,85	5,23	21,17	2,23	5,38**
Veri	19,04	5,66	24,22	5,43	23,90	6,57	28,33	2,42	6,70**
Analizi									
Matematik	100,72	22,34	116,67	18,44	114,92	21,17	129,50	3,89	5,46**

* $p < ,05$, ** $p < ,01$

Çocukların matematik becerilerinin öğretmenlerin matematik etkinliklerini uygulamaya dair öz-yeterliklerine göre nasıl farklılaştığını tespit etmek için verilerin homojen dağılmadığı tespit edildiğinden Tamhane testi kullanılmıştır. Tablo 6’da sayı/sayma becerilerine dair yapılan analizlerin bulguları sunulmuştur. Buna göre, görece olarak en yüksek matematik etkinliği uygulama öz-yeterliğine sahip öğretmenlerin sınıflarındaki çocukların sayı/sayma becerileri, diğer tüm gruplardaki öğretmenlerin sınıflarındaki çocukların becerilerinden istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksektir ($p<,05$).

Tablo 6. Çocukların sayı becerilerinin öğretmenlerin uygulama öz-yeterliliğine göre farklılaşmasına dair tamhane testi bulguları

(I) Öğretmen Öz-yeterliği	(J) Öğretmen Öz-yeterliği	Ortalama Farkı (I-J)
Görece En Yüksek	Görece En Düşük	8,24*
	Görece Düşük	4,13*
	Görece Yüksek	3,87*

* $p<,05$

Sayı becerilerine benzer şekilde, çocukların geometri becerileri de görece en yüksek matematik etkinliği uygulama öz-yeterliğine sahip öğretmenlerin sınıflarındaki lehinedir ($p<,05$). Tablo 7’de görüldüğü gibi, görece yüksek matematik etkinlikleri uygulama öz-yeterliği olan öğretmenlerin sınıflarındaki çocukların geometri becerisi diğer tüm gruplardaki öğretmenlerin sınıflarındaki çocuklardan anlamlı şekilde daha yüksektir ($p<,05$).

Tablo 7. Çocukların geometri becerilerinin öğretmenlerin uygulama öz-yeterliliğine göre farklılaşmasına dair tamhane testi bulguları

(I) Öğretmen Öz-yeterliği	(J) Öğretmen Öz-yeterliği	Ortalama Farkı (I-J)
Görece En Yüksek	Görece En Düşük	6,76*
	Görece Düşük	2,74*
	Görece Yüksek	3,97*

* $p<,05$

Ölçme becerilerine dair yapılan analizlerin bulgularının ise öğretmenlerin matematik etkinliği planlamaya dair öz-yeterliklerinde elde edilen bulgulara benzer olduğu görülmüştür (Tablo 8). Buna göre, görece olarak en yüksek matematik etkinliği uygulama öz-yeterliğine sahip öğretmenlerin sınıflarındaki çocukların ölçme becerilerinin, görece olarak en düşük öğretmenlerin sınıflarındaki çocukların becerilerinden istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksektir ($p<,05$).

Tablo 8. Çocukların ölçme becerilerinin öğretmenlerin uygulama öz-yeterliliğine göre farklılaşmasına dair tamhane testi bulguları

(I) Öğretmen Öz-yeterliği	(J) Öğretmen Öz-yeterliği	Ortalama Farkı (I-J)
Görece En Yüksek	Görece En Düşük	4,49*
	Görece Düşük	1,85
	Görece Yüksek	2,31

* $p<,05$

Çocukların veri analizi becerilerine dair bulgular ise Tablo 9’da sunulmuştur: Görece en yüksek matematik etkinliği uygulama öz-yeterliğine sahip öğretmenlerin sınıflarındaki çocukların becerilerinin diğer tüm gruplardaki öğretmenlerin sınıflarındaki çocukların becerilerinden anlamlı şekilde daha yüksektir ($p<,05$).

Tablo 9. Çocukların veri analizi becerilerinin öğretmenlerin uygulama öz-yeterliliğine göre farklılaşmasına dair tamhane testi bulguları

(I) Öğretmen Öz-yeterliği	(J) Öğretmen Öz-yeterliği	Ortalama Farkı (I-J)
Görece En Düşük	Görece Düşük	-5,18*
	Görece Yüksek	-4,86*
	Görece En Yüksek	-9,29*
Görece En Yüksek	Görece En Düşük	9,29*
	Görece Düşük	4,11*
	Görece Yüksek	4,43*

* $p<,05$

Ayrıca, görece en düşük matematik etkinliği uygulama öz-yeterliğine sahip öğretmenlerin sınıflarındaki çocukların becerilerinin diğer tüm gruplardaki öğretmenlerin sınıflarındaki çocukların becerilerinden anlamlı şekilde daha düşük olduğu tespit edilmiştir ($p<,05$).

Son olarak, Tablo 10’da görüldüğü gibi çocukların toplam matematik becerilerinin de öğretmenlerin sahip oldukları matematik etkinliklerini uygulama öz-yeterliklerine göre anlamlı şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Buna göre, görece en yüksek matematik etkinliği uygulama öz-yeterliğine sahip öğretmenlerin sınıflarındaki çocukların becerilerinin diğer tüm gruplardaki öğretmenlerin sınıflarındaki çocukların becerilerinden anlamlı şekilde daha yüksek olduğu görülmüştür ($p<,05$).

Tablo 10. Çocukların matematik becerilerinin öğretmenlerin uygulama öz-yeterliliğine göre farklılaşmasına dair tamhane testi bulguları

(I) Öğretmen Öz-yeterliliği	(J) Öğretmen Öz-yeterliliği	Ortalama Farkı (I-J)
Görece En Yüksek	Görece En Düşük	28,78*
	Görece Düşük	12,83*
	Görece Yüksek	14,58*

*p<,05

4. SONUÇ

Okul öncesi öğretmenlerinin matematik etkinliklerini planlamaya ve uygulamaya dair öz-yeterliliklerinin onların sınıflarındaki çocukların çeşitli matematik becerileri üzerindeki rolünü tespit etmek için yapılan bu çalışmada elde edilen bulguların hem öğretmen yetiştirme pratiklerine hem de öğretmen yetiştirme alan yazınına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, bu bölümde elde edilen bulgular mevcut alan yazın ışığında ele alınmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.

Elde edilen bulgulara göre bu çalışmaya katılan 60-72 aylık okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerileri öğretmenlerin hem matematik etkinliklerini planlama hem de etkinlikleri uygulama öz-yeterliliklerine göre anlamlı şekilde farklılaştığı görülmektedir. Benzer bulgular, alan yazındaki farklı araştırma bulguları ile örtüşmektedir (Aslan ve diğ., 2014; Chang 2015; Şeker ve Alisinanoğlu, 2015, Zee ve diğ., 2018). Bununla birlikte, bu çalışmanın bulgularına göre öğretmenlerin matematik etkinliklerini planlama öz-yeterliliklerinin sadece çocukların ölçme ve veri analizi becerileri üzerinde rolü olduğu görülmüştür. Sayı/sayma ve geometri becerilerinin okul öncesi dönemde temel beceriler olduğu göz önünde tutulunca (NTCM, 2000), ölçme ve veri analizinin çocuklar için daha üst düzey beceriler olduğu düşünülebilir. Bu doğrultuda, daha üst düzey beceriler diyebileceğimiz bu becerilerin gelişiminde öğretmenlerin matematik etkinliklerini hem planlama hem de uygulama öz-yeterliliklerinin farklılaşmaya sebep olduğu düşünülmektedir.

Öğretmenlerin matematik etkinliklerini uygulama öz-yeterlilikleri ise okul öncesi öğrencilerini tüm matematik becerilerinde farklılaşmaya sebep olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, çocukların matematik becerilerinin gelişiminde matematik etkinliklerini uygulama öz-yeterliliğinin daha önemli bir rolü olduğu düşünülebilir. Aktaş Arnas'ın (2019) belirttiği gibi, matematik etkinliklerini uygulama, çocukların matematik gelişimi için farklı zaman dilimlerinde zengin öğrenme ortamı oluşturma adına önemli olmasına rağmen Dağlıoğlu ve diğerlerinin (2021) tespit ettiği gibi uygulamaların yapılmaması veya matematik uygulamalarına yeterince yer verilmemesi matematik gelişimi için ortamın oluşturulmaması anlamına gelebilmektedir. Okul öncesi öğretmenlerinin matematik etkinliklerini uygulamaya dair düşük öz-yeterliliğe sahip olması da bu durumun etkenlerinden biri olarak görülebileceği bu araştırmanın bulguları doğrultusunda da söylenebilir. Bu noktada dikkat çekici nokta, görece en yüksek öz-yeterliliğine sahip öğretmenlerin sınıflarındaki çocukların, diğer tüm gruplardaki öğretmenlerin sınıflarındaki çocuklardan anlamlı şekilde daha yüksek puan almalarıdır. Bu doğrultuda, öğretmenlerin matematik etkinliklerini uygulama öz-yeterliliklerinin mümkün olduğunca en yüksek seviyeye çıkarmamanın yerinde olacağı ve öğretmenlere verilecek eğitimlerle bunun mümkün olacağı düşünülebilir.

Swackhamer ve diğerleri (2009) öğretmenlere verilecek hizmet içi eğitimlerde hem matematik öğretimine dair pedagojik bilgisi hem de matematik içerik bilgisi sunulmasının yerinde olacağını dile getirmektedir. Swars (2005) ise öğretmenlere verilen hizmet içi eğitimlerde öğretmenlerin geçmiş deneyimlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamaktadır. Buna göre, öğretmenlerin matematiğe dair olumsuz deneyimlerinin olması onların matematik öğretimine dair öz-yeterliliklerinin düşük olmasına neden olabilmektedir. Geçmiş olumsuz deneyimlerin çözülmesi öz-yeterliliğin yükselmesine katkı sağlamaktadır.

Yükseköğretim Kurulu (2018) tarafından yayınlanan halihazırdaki okul öncesi öğretmenliği lisans programlarında matematik öğretimi dersi bulunmasına rağmen matematik içerik bilgisi dersinin bulunmaması da ilerideki öğretmenlerin öz-yeterlilikleri için bir risk faktörü olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, lisans programlarına eklenecek temel matematik dersi okul öncesi öğretmen adaylarının matematik içerik bilgilerini arttırarak onların matematik öğretimine dair öz-yeterliliklerinin artmasına fayda sağlayabileceği düşünülebilir (Swackhamer ve diğ., 2009). Son olarak, Adagıdeli ve diğerlerinin (2023) dile getirdiği gibi lisans programlarındaki matematik öğretimine dair dersin güçlendirilmesinin de öğretmenlik yıllarındaki matematik öğretimi öz-yeterliliğine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Öğretmenlerin öz-yeterliliklerinin öğrencilerin başarılarını etkilediği inanılmasına rağmen bu konu üzerine yapılan çalışmaların yetersizliği düşünüldüğünde (Chang, 2015; Platas, 2008), alan yazındaki az sayıdaki çalışma ile beraber bu çalışmada elde edilen bulguların mevcut durum hakkında fikir verdiği söylenebilir. İleride yapılacak deneysel çalışmalarda okul öncesi öğretmenlerinin matematik öğretimi öz-yeterliliklerinin geliştirilmesinin çocukların matematik becerilerini etkileyip etkilemeyeceği araştırılabilir. Çünkü bu çalışma ve benzer çalışmalar durum tespit çalışmalarıdır. Bunlardan elde edilen bulgular ile neden-sonuç bağlantısı kurmak mümkün değildir (Fraenkel ve diğ., 2023, s. 344).

Son olarak, bu çalışmaya katılan okul öncesi dönem çocukları, Doğu Karadeniz'de yaşayan ve görece yoksul ailelerin çocuklarıdır. İleride yapılacak benzer çalışmalar ülkenin farklı bölgelerinde yapılırken farklı ekonomik düzeylerdeki çocukların da çalışmaya dahil edilmesi yerinde olacaktır.

KAYNAKÇA

- Adagideli, F. H., Yılmaz, H. ve Ertugay Gümüştekin, T. (2023). Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterlilikleri ile matematik öğretimine yönelik öz-yeterlilik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 7(2), 76-97.
- Aktaş Arnas, Y. (2021). *Okul öncesi eğitimde matematik eğitimi*. Vize Yayıncılık.
- Aslan, D., Aktaş Arnas, Y., & Hayta, B. (2014). Analysis of socioeconomic status and parents' math activities with children. In M. Yaşar, Ö. Özgün, J. Galbraith (Eds.), *Contemporary perspectives and research on early childhood education* (pp. 135-143). Cambridge Scholar Publishing.
- Avcı-Güryel, İ. (2021). *Okul öncesi öğretmenlerinin matematik eğitimine yönelik özyeterlilikleri ile matematik pedagojik alan bilgileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Afyonkarahisar örnekleme)* (Yüksek Lisans Tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden alındı. (Yayın No. 690330)
- Aytaç, Y. ve Ünal, M. (2022). Okul öncesi öğretmenlerinin matematik kaygılarının matematik öz yeterliliklerine olan etkisinin incelenmesi. *Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 46, 49-61. <https://doi.org/10.5152/aujkkf.2022.1002612>
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84, 191-215. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. Freeman.
- Bayraktar, V. (2020). Anasınıfına devam eden çocukların fonolojik farkındalığı, yazı farkındalığı, matematik becerileri ve fen becerileri arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmesi. *Third Sector Social Economic Review*, 55(1), 351-367. <https://dx.doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1300>
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
- Chang, Y. L. (2015). Examining relationships among elementary mathematics teacher efficacy and their students' mathematics self-efficacy and achievement. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 11(6), 1307-1320. <https://doi.org/10.12973/eurasia.2015.1387a>
- Claessens, A., & Engel, M. (2013). How important is where you start? Early mathematics knowledge and later school success. *Teachers College Record*, 115(6), 1-29. <https://doi.org/10.1177/016146811311500603>
- Clark, C. A., Pritchard, V. E., & Woodward, L. J. (2010). Preschool executive functioning abilities predict early mathematics achievement. *Developmental Psychology*, 46(5), 1176. <https://doi.org/10.1037/a0019672>
- Clements, D. H. ve Sarama, J. (2009). *Learning and teaching early math—The learning trajectories approach*. Routledge.
- Clements, D. H., Sarama, J., & Germeroth, C. (2016). Learning executive function and early mathematics: Directions of causal relations. *Early Childhood Research Quarterly*, 36, 79-90. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2015.12.009>
- Çelik, M. (2017). Okulöncesi öğretmenlerinin erken matematik eğitimine ilişkin özyeterlilikleri. *Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 8, 240-247.
- Dağlıoğlu, H. E., Genç, H. ve Dağlı, H. (2021). Gelişimsel açıdan okul öncesi dönemde matematik eğitimi. İ. Ulutaş (Edt.), *Okul öncesi dönemde matematik eğitimi* (ss. 11-39). Hedef Yayıncılık.
- de Vries, E., Thomas, L. ve Warren, E. (2010). Teaching mathematics and play-based learning in an indigenous early childhood setting: Early childhood teachers' perspectives. In L. Sparrow, B. Kissane, & C. Hurst (Eds.), *Shaping the future of mathematics education: Proceedings of the 33rd annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia* (pp. 719-722). MERGA.

- Duncan, G. J., Dowsett, C. J., Classens, A., Magnuson, K., Huston, A. C., Klebanov, P., Pagani, L. S., Feinstein, L., Engel, M., Brooks-Gunn, J., Sexton, H., Duckworth, K., Japel, C. (2007). School readiness and later achievement. *Developmental Psychology*, 43, 1428–1446. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.43.6.1428>
- Erdoğan, S. ve Baran, G. (2003). Erken çocukluk döneminde matematik. *Eğitim ve Bilim*, 28(130), 32-40. <https://doi.org/10.15390/ES.2003.559>
- Erşan, E., & Çetin, A. (2025). Okul öncesi dönem çocukların davranış düzenleme ve erken matematik becerileri arasındaki ilişki. *Milli Eğitim Dergisi*, 54(247), 1231-1262. <https://doi.org/10.37669/milliegitim.1582263>
- Fischer, K. W., & Bidell, T. R. (2006). Dynamic development of action, thought, and emotion. In W. Damon & R. M. Lerner (Eds.), *Theoretical models of human development. Handbook of child psychology* (pp. 313-399). Wiley.
- Fraenkel, J., Wallen, N., & Hyun, H. (2023). *How to Design and Evaluate Research in Education* (11th ed). McGraw-Hill Education.
- Gibson, S., & Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. *Journal of Educational Psychology*, 76(4), 569-582. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.76.4.569>
- Graziano, P. A., Reavis, R. D., Keane, S. P., & Calkins, S. D. (2007). The role of emotion regulation in children's early academic success. *Journal of School Psychology*, 45(1), 3-19. <https://doi.org/10.1016/j.jsp.2006.09.002>
- Güleç, N. ve İvrendi, A. (2017). 5-6 yaş çocuklarının sayı kavramı becerilerinin ebeveyn ve öğretmen değişkenleri açısından yordanması. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 32(1), 81-98. <https://hdl.handle.net/11499/43809>
- Gürgah-Oğul, İ. (2020). *Okul öncesi çocukların matematik gelişimlerinin ev ve okul matematik çevresi bağlamında incelenmesi* (Doktora Tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden alındı. (Yayın No. 656856)
- Karaman, S., & İvrendi, A. (2015). Relationship among preschool period children's mathematical skills, socio-demographic characteristics and socio-dramatic play. *Education and Science*, 40(177). <https://doi.org/10.15390/EB.2015.3016>
- Kim, K. R., & Seo, E. H. (2018). The relationship between teacher efficacy and students' academic achievement: A meta-analysis. *Social Behavior and Personality: An International Journal*, 46(4), 529-540. <https://doi.org/10.2224/sbp.6554>
- Klibanoff, R. S., Levine, S. C., Huttenlocher, J., & Vasilyeva, M. (2006). Preschool children's mathematical knowledge: The effect of teacher "math talk". *Developmental Psychology*, 42(1), 59-62. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.42.1.59>
- Lauermann, F., & ten Hagen, I. (2021). Do teachers' perceived teaching competence and self-efficacy affect students' academic outcomes? A closer look at student-reported classroom processes and outcomes. *Educational Psychologist*, 56(4), 265-282. <https://doi.org/10.1080/00461520.2021.1991355>
- Milli Eğitim Bakanlığı (2013). *Okul öncesi eğitim programı*. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
- Milli Eğitim Bakanlığı (2024). *Okul öncesi eğitim programı: Türkiye Yüzyılı Maarif Programı*. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
- Navarro, J. I., Aguilar, M., Marchena, E., Ruiz, G., Menacho, I., & Van Luit, J. E. (2012). Longitudinal study of low and high achievers in early mathematics. *British Journal of Educational Psychology*, 82(1), 28-41. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.2011.02043.x>
- National Association for the Education of Young Children and National Council of Teachers of Mathematics, (2010). Position statement. Early childhood mathematics: Promoting good beginnings. <https://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/psmath.pdf> adresinden alınmıştır.
- National Council of Teachers of Mathematics (2000). *Principles and standards for school mathematics*. NCTM.
- Piaget, J. (1965). *The moral judgment of the child*. Free Press.

- Platas, L. (2008). *Measuring teachers' knowledge of early mathematical development and their beliefs about mathematics teaching and learning in the preschool classroom*. University of California.
- Schillinger, T. (2021). Self-efficacy of kindergarten teachers' mathematical instruction. *Early Childhood Education Journal*, 49(4), 623-632. <https://doi.org/10.1007/s10643-020-01101-0>
- Shamir, H., Tom, M., Pocklington, D., Yoder, E., & Houchins, A. (2024). Early math skill as a predictor for foundational literacy. In A. Sifaleras & F. Lin (Eds.), *Generative intelligence and intelligent tutoring systems* (pp. 281–290). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-63028-6_22
- Smylie, M.A. (1990). Teacher efficacy at work. In P. Reyes (Ed.), *Teachers and their workplace: commitment, performance, and productivity* (pp. 48-66). Sage.
- Swackhamer, L. E., Koellner, K., Basile, C., & Kimbrough, D. (2009). Increasing the self-efficacy of inservice teachers through content knowledge. *Teacher Education Quarterly*, 36(2), 63–78. <http://www.jstor.org/stable/23479252>
- Swars, S. L. (2005). Examining perceptions of mathematics teaching effectiveness among elementary pre-service teachers with differing levels of mathematics teacher efficacy. *Journal of Instructional Psychology*, 32(2), 139-147.
- Şeker, P. T. (2013). *Okul öncesi öğretmenlerinin matematik eğitimine yönelik inanç ve özyeterliklerinin 48-60 aylık çocukların matematik becerileri üzerine etkisinin incelenmesi* (Doktora Tezi). (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden alındı. (Yayın No. 349048)
- Şeker, P. T. (2022). Okul öncesi dönem çocuklarının matematik yetenekleri ve dinleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *International Journal of Eurasia Social Sciences/Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi*, 13(50), 1599-1615. <https://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3198>
- Şeker, P. T., & Alisinanoğlu, F. (2015). Self-efficacy scale of pre-school teachers towards mathematics education in pre-school period. *Creative Education*, 6, 204-210. <http://dx.doi.org/10.4236/ce.2015.62018>
- Taştepe, T. (2012). *Erken çocukluk dönemi fen ve matematik eğitimi içerik standartları değerlendirme araçlarının geliştirilmesi* (Yüksek Lisans Tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden alındı. (Yayın No. 331670)
- Ten Braak, D., Lenes, R., Purpura, D. J., Schmitt, S. A., & Størksen, I. (2022). Why do early mathematics skills predict later mathematics and reading achievement? The role of executive function. *Journal of experimental child psychology*, 214, 1-18. <https://doi.org/10.1016/j.jecp.2021.105306>
- Tok, Y. (2020). *Okul öncesi eğitime devam eden 5 yaş grubu çocukların yılmazlık düzeyleri ile matematik ve bilimsel süreç becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Yüksek Lisans Tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden alındı. (Yayın No. 625292)
- Van der Ven, S. H., Kroesbergen, E. H., Boom, J., & Leseman, P. P. (2012). The development of executive functions and early mathematics: A dynamic relationship. *British Journal of Educational Psychology*, 82(1), 100-119. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.2011.02035.x>
- Wanless, S. B., McClelland, M. M., Acock, A. C., Chen, F. M., & Chen, J. L. (2011). Behavioral regulation and early academic achievement in Taiwan. *Early Education & Development*, 22(1), 1-28. <https://doi.org/10.1080/10409280903493306>
- Weis, M., Cardona, R. A., & Trommsdorff, G. (2024). Children's emotion regulation, behavior regulation, and mathematics achievement: A longitudinal mediation model. *International Journal of School & Educational Psychology*, 12(1), 12-25. <https://doi.org/10.1080/21683603.2023.2271410>
- Yükseköğretim Kurulu (2018). *Yeni öğretmen yetiştirme lisans programları*. Yükseköğretim Kurulu Yayınları.
- Zee, M., Koomen, H. M., & de Jong, P. F. (2018). How different levels of conceptualization and measurement affect the relationship between teacher self-efficacy and students' academic achievement. *Contemporary Educational Psychology*, 55, 189-200. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2018.09.006>